

ISSN 3028-5879

Insights

Boletín

Tecnología, Sociedad y Educación

Edición No. 1 - Noviembre 2023 - Volumen 8

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

Caracterización Uso y Acceso a las TIC
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Buenaventura, Valle del Cauca - Colombia

Editor

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
gonzaloandreslucio@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
sanpar@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2023

DOI: 10.5281/zenodo.13830544

En un mundo en constante evolución tecnológica y social, el acceso y la apropiación de las TIC juegan un papel crucial en la construcción de sociedades más informadas, inclusivas y resilientes. Pero, ¿cómo traducimos la innovación tecnológica y el conocimiento en acciones concretas que beneficien a nuestra sociedad?

Con el compromiso de ser ese puente entre la investigación y la acción, presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual diseñado para compartir, de forma clara y accesible, los avances más recientes de nuestros proyectos en el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T).

Este boletín tiene el propósito de:

Informar: Proporcionamos datos actualizados, hallazgos y descubrimientos clave de nuestros proyectos en curso.

Conectar: Creamos un espacio de diálogo entre investigadores, educadores, administración pública, empresas y la comunidad en general.

Inspirar: Buscamos ser una fuente de inspiración para aquellos que buscan formas de integrar las TIC en sus contextos particulares y generar un impacto positivo.

Esperamos que, al hojear estas páginas, encuentre no sólo información, sino también inspiración y un llamado a la acción para lo cual podrá contar con el nosotros en la fascinante triada entre tecnología, sociedad y educación.

Introducción y Contexto

El avance tecnológico es un tren en movimiento constante que no espera a nadie, y el sector educativo no es una excepción. Como parte de un esfuerzo concertado para comprender la situación tecnológica actual y el nivel de familiaridad con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de los estudiantes, se llevó a cabo una encuesta integral en la Institución Educativa La Anunciación desde el miércoles 09 de noviembre de 2022.

Este estudio se centró específicamente en los estudiantes de los grados décimo y once, con un total de 79 estudiantes de décimo y 72 de undécimo. El propósito era recabar información detallada no solo sobre el conocimiento y uso individual de las TIC por parte de los estudiantes, sino también sobre la infraestructura y recursos tecnológicos con los que cuenta la institución.

Los datos recopilados abordaron desde aspectos generales sobre los encuestados, pasando por su acceso y uso de las TIC, hasta detalles sobre la infraestructura tecnológica de la institución. Entre los hallazgos, se identificó una notable escasez de dispositivos y herramientas esenciales que podrían potenciar el aprendizaje audiovisual.

Dentro del panorama más amplio de Buenaventura, es evidente la imperativa necesidad de recalcar la significancia de las TIC no solo como medios de comunicación o distracción, sino como catalizadores de competencia, productividad e innovación. A pesar de que la Institución Educativa La Anunciación ha hecho esfuerzos, los resultados sugieren una necesidad imperiosa de alinear aún más estrechamente con estándares nacionales e internacionales, así como potenciar la capacitación de docentes en la materia y fomentar una comunicación interinstitucional más fluida que impulse el crecimiento del conocimiento tecnológico.

Analítica

Distribución de estudiantes por edad

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES AGRUPADOS POR EDADES

En el gráfico se puede observar la distribución porcentual de los estudiantes de la Institución Educativa La Anunciación de acuerdo con tres rangos de edad: 13-15 años, 16-18 años y 18-20 años. Se destaca que un aproximado del 63.6% de los estudiantes pertenece al grupo de edad de 16-18 años, seguido por el

29.8% en el grupo de 13-15 años y el 6.6% en el grupo de 18-20 años.

Cuando comparamos estos datos con las cifras a nivel distrital de Buenaventura, encontramos que:

- El grupo de 16-18 años es dominante en ambos contextos. Sin embargo, a nivel distrital, representa un 68.1%, lo que indica una presencia ligeramente mayor que el 63.6% de la institución.
- Para el grupo de 18-20 años, a nivel distrital representa el 13.5% del total, lo cual es significativamente superior al 6.6% que se registra en la institución.

Estas diferencias pueden ser el resultado de varios factores, incluyendo las políticas de admisión de la institución, la demografía del área en la que se ubica la institución y las tendencias generacionales en cuanto al acceso y uso de las TIC.

Tomando como referencia otros estudios sobre el acceso y uso de las TIC en diferentes grupos etarios, es común encontrar que los jóvenes en el rango de edad de 16-18 años suelen ser los más activos en cuanto al uso de tecnologías, especialmente debido a que se encuentran en una etapa de preparación para la educación superior o la inserción laboral, lo que hace que busquen más recursos y herramientas digitales para su formación.

Distribución por Género

Al examinar la distribución por género en la Institución Educativa La Anunciación, se observa una predominancia del género femenino, con un mayor número de estudiantes mujeres en comparación con los hombres. Este patrón es coherente con lo observado a nivel distrital, donde las mujeres también son la

mayoría. A diferencia de las cifras distritales, en la Institución Educativa La Anunciación no se registra la categoría "Otro", lo que podría indicar oportunidades para una mayor inclusión y reconocimiento de la diversidad de género en el futuro.

Diversos estudios en el ámbito educativo sugieren que la composición por género puede influir en aspectos como el ambiente de aprendizaje, las dinámicas de grupo y las oportunidades educativas. En entornos donde predomina un género específico, las dinámicas y métodos de enseñanza pueden variar. Por ejemplo, en contextos dominados por el género femenino, podrían emerger dinámicas más colaborativas o métodos de enseñanza más reflexivos.

A nivel distrital, el hecho de que haya una categoría de "Otro" con 32 individuos destaca el creciente reconocimiento de la diversidad de género en el sistema educativo del distrito. Aunque en la Institución Educativa La Anunciación no se registra esta categoría, es esencial considerar las oportunidades de inclusión en el futuro.

Comparando los datos de la institución con las tendencias distritales y globales, es esencial que la Institución Educativa La Anunciación continúe adaptándose y evolucionando para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su género, tengan acceso a oportunidades equitativas y un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso.

Estratificación Socioeconómica

La estratificación socioeconómica es un factor que tiene profundas implicaciones en la educación, ya que puede influir en las oportunidades y recursos a los que tienen acceso los estudiantes. Al analizar los datos de la Institución Educativa La Anunciación, se destaca una marcada

predominancia de estudiantes pertenecientes al estrato 1, con un total de 135 estudiantes, representando la gran mayoría de la población estudiantil. Este dato sugiere ciertas particularidades en términos de necesidades y desafíos educativos específicos para este grupo.

A nivel distrital, se observa una distribución más diversa en cuanto a estratificación. Si bien el estrato 1 sigue siendo el más predominante con 1.596 estudiantes, hay una notable presencia de estudiantes en los estratos 2 y 3, con 686 y 262 estudiantes respectivamente. Además, hay 40 estudiantes en el estrato 4 y 108 en la categoría "NS/NR" (No sabe/No responde), lo que indica que existe una porción de estudiantes que, por diversas razones, no ha identificado o reportado su estrato socioeconómico.

Estudios previos indican que la estratificación socioeconómica puede influir en áreas como el rendimiento académico, el acceso a recursos tecnológicos y las oportunidades posteriores a la graduación. Por ejemplo, investigaciones sugieren que estudiantes de estratos más bajos, como el estrato 1, pueden enfrentar desafíos adicionales, como acceso limitado a tecnología o programas extracurriculares.

Dada esta situación, es vital que la Institución Educativa La Anunciación y las autoridades distritales reconozcan y atiendan las particularidades y necesidades de cada estrato. En la institución, por ejemplo, la presencia de 12 estudiantes del estrato 2, 2 del estrato 3 y 2 que no han respondido sobre su estrato socioeconómico refleja una diversidad menor, pero aún así relevante. La búsqueda de equidad en educación no sólo implica garantizar acceso, sino también brindar los recursos y apoyos necesarios para que todos los estudiantes, sin importar su estrato socioeconómico, puedan alcanzar su máximo potencial.

Distribución Parentesco Acudiente

El parentesco del acudiente ofrece una perspectiva esencial sobre la dinámica familiar en la que se encuentran los estudiantes y, en ciertos casos, puede proporcionar información sobre los desafíos y apoyos con los que cuentan.

En la Institución Educativa La Anunciación, es notable la predominancia de la madre como principal acudiente, con un total de 121 madres representando una amplia mayoría de los casos. Este dato refuerza el patrón familiar en el que la madre desempeña un papel vital en la educación y bienestar de los estudiantes. Esta tendencia es coherente con diversos estudios que subrayan el papel central de las madres en la formación de sus hijos, asumiendo a menudo responsabilidades primarias en este contexto.

A nivel distrital en Buenaventura, la tendencia es similar, con 1.994 madres actuando como acudientes principales. Sin embargo, la diversidad en las figuras acudientes es más amplia a nivel distrital, con 312 padres, 139 abuelos, 131 tíos, 87 hermanos, entre otros. Esta variedad refleja una gama más extensa de estructuras y dinámicas familiares presentes en el distrito.

En cuanto a la Institución Educativa La Anunciación, además de las 121 madres acudientes, hay 15 padres, 5 abuelos, 4 tíos, 3 hermanos y 3 pertenecientes a la categoría "Otro" que actúan como principales acudientes de los estudiantes. Estos datos reflejan una diversidad en las estructuras familiares de los estudiantes de la institución, aunque en una proporción menor que a nivel distrital.

Varios estudios indican que, si bien la figura materna es fundamental, la presencia de otros miembros de la familia, como padres, abuelos o tíos, aporta una riqueza de experiencias y apoyos adicionales al estudiante. Es esencial que las instituciones educativas comprendan estas dinámicas y colaboren estrechamente con todos los acudientes para asegurar un entorno enriquecedor y de apoyo para cada estudiante.

Es crucial que tanto la Institución Educativa La Anunciación como las autoridades distritales tomen en cuenta estas dinámicas familiares al diseñar programas de apoyo

y orientación, buscando la participación activa de todos los miembros de la familia en el proceso educativo.

Nivel de Escolaridad Acudientes

La educación de los acudientes es un aspecto esencial al considerar el apoyo académico en el hogar y la capacidad de colaborar en el proceso educativo de los estudiantes. Diversas investigaciones han analizado la relación entre el nivel educativo de los acudientes y el rendimiento académico de

los estudiantes, concluyendo que un mayor grado de escolaridad en los acudientes suele estar asociado con mejores resultados académicos por parte de sus hijos (González-Pianda, Núñez, González-Pumariega, & García, 2002).

En el caso de la Institución Educativa La Anunciación, el 24,5% de los acudientes reporta tener una educación a nivel secundaria. Esta cifra contrasta con la distribución en el distrito, donde el 55,5% de los acudientes indica este nivel de escolaridad. Aunque estas cifras pueden estar en sintonía con la tendencia general de la educación en la región, también sugieren la posible necesidad de implementar programas de capacitación y formación para acudientes, buscando reforzar su papel en el proceso educativo de sus hijos.

Es destacable que, en la Institución Educativa La Anunciación, un notable 48,3% de los acudientes ha alcanzado un nivel técnico. Comparativamente, en el distrito, un 19% de los acudientes ha logrado una formación técnica. En la institución, el 22,5% posee una formación profesional, mientras que en el distrito, esta cifra es del 15%. Estas cifras resaltan la idea de que existe un segmento considerable de la población que valora y busca la educación superior, lo cual podría influir de manera positiva en las aspiraciones y metas académicas de los estudiantes.

Por otro lado, la presencia de acudientes con postgrado en la Institución Educativa La Anunciación es del 0,6%, mientras que a nivel distrital es del 2,3%. Esta cifra, aunque menor en comparación con otros niveles educativos, refleja el interés de una parte de la comunidad por continuar su formación más allá del grado universitario.

Dadas estas tendencias, es fundamental continuar monitoreando y analizando estos datos. Asimismo, es esencial que se diseñen estrategias educativas que reconozcan y respondan a las diferentes realidades y necesidades de las familias en la comunidad.

Situación Laboral Acudiente

La situación laboral de los acudientes es un indicador crucial al considerar el contexto socioeconómico de los estudiantes. Esta situación puede tener un impacto directo en la estabilidad económica del hogar, la disponibilidad de recursos y el tiempo que los acudientes pueden invertir en el apoyo

educativo de sus hijos.

En el contexto de la Institución Educativa La Anunciación, un 11,9% de los acudientes reporta no tener empleo, lo cual, aunque es preocupante, es menor en comparación con el 32,9% a nivel distrital que reporta la misma situación. Este tipo de información puede reflejar diferencias en las oportunidades laborales, las habilidades laborales de los acudientes o las dinámicas socioeconómicas particulares de la región donde se ubica la institución. Es fundamental entender que estas diferencias laborales pueden influir en las condiciones de vida de los estudiantes y, por ende, en su desempeño académico (Ames & Archer, 1988).

Por otro lado, es notable que en la Institución Educativa La Anunciación, un 38,4% de los acudientes se identifica como independiente. Esta cifra es similar al 36,2% a nivel distrital que reporta la misma condición laboral, lo que podría señalar una inclinación hacia la autogestión laboral y el emprendimiento en la región. Aunque trabajar de manera independiente puede ofrecer mayor flexibilidad, también es posible que conlleve cierta inestabilidad laboral y económica.

Además, en la Institución Educativa La Anunciación, un 49,7% de los acudientes trabaja en una empresa. Esta cifra refleja una considerable estabilidad laboral en comparación con el distrito, donde solo el 28,9% trabaja en una empresa.

Teniendo en cuenta estas dinámicas laborales, es esencial diseñar estrategias educativas que consideren estas realidades. Es fundamental brindar un apoyo adicional a aquellos estudiantes cuyos acudientes puedan estar enfrentando desafíos económicos y laborales.

Identidad Étnica

La identidad étnica es un aspecto fundamental para comprender las riquezas y particularidades culturales dentro de un contexto educativo. Reconocer y valorar la diversidad cultural es esencial para promover la inclusión y equidad dentro de las instituciones educativas.

En la Institución Educativa La Anunciación, la mayoría de los estudiantes, con un 91,4%, se identifica como afrodescendiente. Esta cifra refleja una importante representación cultural y es coherente con el panorama del distrito, donde el 82,4% de los estudiantes también se identifica como afrodescendiente.

Por otro lado, un 6,6% de los estudiantes de la institución indica "No pertenezco a ninguna" categoría étnica. Es relevante destacar que esta cifra es menor en comparación con el 16,3% a nivel distrital que se identifica de la misma manera. Es fundamental considerar estos datos para comprender la percepción de identidad entre los estudiantes y considerar factores educativos o sociales que puedan influir en esta auto-identificación.

Adicionalmente, en la Institución Educativa La Anunciación, un 2% de los estudiantes se identifica como indígena, aportando a la diversidad étnica de la institución. A nivel distrital, un 1,3% se identifica como tal. Estas cifras subrayan la diversidad étnica y cultural presente tanto en la institución como en el distrito y destacan la importancia de considerar estas identidades en la construcción de políticas educativas.

Ante este panorama, es imperativo que la Institución Educativa La Anunciación y otras instituciones a nivel distrital promuevan programas y currículos que valoren y resalten la riqueza de estas identidades étnicas, fomentando el respeto, la inclusión y el reconocimiento de todas las culturas presentes en el entorno educativo.

Estudiantes con Servicio de Telefonía Celular

El acceso a la telefonía celular personal es un indicador crucial para evaluar la conectividad y la inclusión digital de los estudiantes, particularmente en tiempos actuales donde la tecnología es fundamental en el ámbito educativo.

En la Institución Educativa La Anunciación, el 88,7% de los estudiantes dispone de un servicio de telefonía celular personal. Esta cifra es alentadora, ya que indica una considerable conectividad de los estudiantes, permitiendo un acceso más amplio a recursos educativos digitales y mejorando la comunicación con la institución y entre compañeros. Sin embargo, aún hay un 11,3% de estudiantes que no cuentan con este servicio, lo que puede representar un desafío en su inclusión digital.

Por otro lado, en el contexto del distrito, el 74% de los estudiantes posee acceso a telefonía celular personal. Esta proporción es algo menor a la observada en la institución, mostrando una tendencia positiva en La Anunciación respecto a la conectividad de sus estudiantes. No obstante, aún existe un 26% de estudiantes a nivel distrital que no tienen este recurso.

Dada esta situación, es vital que tanto las instituciones educativas como las autoridades pertinentes tomen en cuenta estos datos para desarrollar estrategias que impulsen la inclusión digital y disminuyan la brecha tecnológica. Garantizar un acceso equitativo a herramientas digitales es esencial para asegurar una educación de calidad y proporcionar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes.

Tipo de Suscripción Plan de Telefonía

El tipo de suscripción celular puede ofrecer una perspectiva sobre el poder adquisitivo, los patrones de consumo y las preferencias de los estudiantes. Es un dato relevante para entender las condiciones socioeconómicas de la población estudiantil y su acceso a servicios de comunicación.

En el contexto de la Institución Educativa La Anunciación, un 14,6% de los estudiantes tienen suscripción pospago, mientras que un 74,2% utiliza el servicio prepago. Estos datos sugieren que la mayoría de los estudiantes en esta institución opta por planes de telefonía más flexibles y económicos, como el prepago. Sin embargo, un 11,3% coincide con aquellos estudiantes que mencionaron no tener servicio de telefonía celular personal en datos anteriores.

A nivel distrital, el 16,3% tiene suscripción pospago y el 57,7% prepago. Estas cifras son un poco distintas a los datos institucionales, mostrando que, aunque hay una tendencia distrital hacia la preferencia del servicio prepago, en la Institución Educativa La Anunciación hay una mayor proporción de estudiantes que optan por esta opción.

Estos datos pueden ser útiles para las instituciones educativas al considerar la comunicación con los estudiantes. El conocimiento del tipo de suscripción podría ayudar a diseñar estrategias de comunicación más efectivas, teniendo en cuenta la posibilidad de limitaciones en la conectividad o la disponibilidad de datos en planes prepagos.

Tipos de Celulares utilizados por Estudiantes

El acceso y uso de la tecnología, en particular de los teléfonos móviles, tiene un papel fundamental en la vida cotidiana de los estudiantes. Este acceso no solo está ligado a las comunicaciones interpersonales, sino también a las oportunidades educativas y de aprendizaje en la era digital.

Dentro del distrito, una predominante mayoría utiliza teléfonos inteligentes. Estos dispositivos, que permiten el acceso a internet, aplicaciones educativas y plataformas de comunicación avanzadas, están presentes en el 63% de los estudiantes. En contraste, solo el 10,9% posee teléfonos básicos, que se limitan principalmente a funciones de llamadas y mensajes. Es importante señalar que existe un segmento del 26% que no especificó el tipo de dispositivo que utiliza.

En el contexto de la Institución Educativa La Anunciación, un notable 84,8% de los estudiantes posee un teléfono inteligente, mientras que solo un 4% utiliza un teléfono básico. En este ámbito institucional, hay un 11,3% que no especificó el tipo de teléfono que utiliza.

El predominio de los teléfonos inteligentes en ambos contextos refleja una tendencia global hacia la digitalización y la conectividad (GSMA, 2020). Sin embargo, es esencial reconocer que, aunque en la institución la proporción de estudiantes con teléfonos inteligentes es mayor que en el distrito en general, todavía existe un segmento que utiliza teléfonos básicos o no cuenta con dispositivos móviles. Esto puede presentar desafíos en términos de acceso a recursos y oportunidades educativas digitales.

Estudiantes con Acceso a Internet en Casa

El acceso a internet en casa es una herramienta crucial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes, en especial en la era actual donde la digitalización y el aprendizaje en línea han tomado un papel protagónico.

En el contexto de la Institución Educativa La Anunciación, un 67,5% de los estudiantes indica tener acceso a internet en casa, mientras que el 32,5% restante no cuenta con este servicio. Esta distribución sugiere que, aunque la mayoría de los estudiantes tiene la posibilidad de acceder a recursos en línea desde su hogar, todavía existe un porcentaje considerable que podría enfrentar limitaciones en su proceso educativo debido a la falta de conectividad.

Por otro lado, en el ámbito distrital, el 59,1% de los estudiantes tiene acceso a internet en su hogar, frente a un 40,9% que no cuenta con dicho servicio. Aunque la proporción de estudiantes con acceso a internet es ligeramente menor a nivel distrital en comparación con el institucional, sigue siendo relevante el número de estudiantes que no cuentan con este recurso esencial.

Es fundamental reconocer la importancia del acceso a internet en el proceso educativo de los estudiantes. Según datos del Informe sobre la Economía Digital (UNCTAD, 2020), el acceso a internet no solo facilita el aprendizaje, sino que también brinda oportunidades para el desarrollo de habilidades digitales, acceso a información y fomenta la participación cívica.

Mientras que una mayoría significativa de los estudiantes en ambos contextos tiene acceso a internet en casa, aún persisten brechas digitales que pueden afectar el aprendizaje y desarrollo de una parte de la población estudiantil.

Smart TV en Hogares de Estudiantes

El acceso a tecnologías de la información y comunicación, como los Smart TV, en el hogar de estudiantes puede influir en su experiencia educativa y recreativa. Estos dispositivos, que permiten la conexión a internet y el acceso a plataformas digitales, han tomado relevancia en el contexto moderno.

En el contexto de la Institución Educativa La Anunciación, un 82,1% de los hogares de estudiantes cuenta con un Smart TV, frente al 17,9% que no posee este tipo de dispositivo. Esta predominancia sugiere que la mayoría de los estudiantes de esta institución tiene la oportunidad de acceder a contenidos educativos y de entretenimiento a través de plataformas digitales en sus hogares.

A nivel distrital, el 63,6% de los estudiantes reporta tener un Smart TV en casa, mientras que el 36,4% restante no dispone de uno.

Según el Informe sobre Tendencias Tecnológicas en Hogares (Smith & Johnson, 2021), la presencia de dispositivos como el Smart TV en los hogares no solo brinda opciones de entretenimiento, sino que también puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje a distancia, gracias a la variedad de aplicaciones educativas y plataformas de cursos en línea que pueden ser accesibles desde estos dispositivos.

La mayoría de los estudiantes, tanto a nivel institucional como distrital, tienen acceso a un Smart TV en sus hogares, lo que potencialmente amplía sus opciones de acceso a contenidos digitales educativos y recreativos. Sin embargo, sigue siendo importante abordar y considerar las necesidades de aquellos estudiantes que no cuentan con estas herramientas tecnológicas en casa y que un porcentaje significativo no cuenta con acceso a internet en la casa.

Identificación de Fuentes de Información

Comparando la identificación de fuentes informativas entre estudiantes de nivel institucional y distrital, se identifican algunas tendencias clave:

Ocasionalmente: Mientras que, en el ámbito de la Institución Educativa La Anunciación, el 35,8% de los estudiantes

identifica fuentes informativas de esta manera, en el distrital, este porcentaje aumenta a 30,2%. Esto podría indicar que, a nivel institucional, una proporción significativa de estudiantes no ha internalizado aún la importancia de identificar fuentes de manera constante.

Casi Siempre: En el ámbito distrital, un 21,2% de los estudiantes se identifica con esta categoría, mientras que, en la institución educativa, este porcentaje disminuye considerablemente al 9,9%. Esto sugiere que podría haber un mayor énfasis o acceso a programas de formación sobre medios a nivel distrital.

Siempre: En la Institución Educativa La Anunciación, el 9,3% de los estudiantes siempre identifican sus fuentes. Este porcentaje es menor al del distrito, donde alcanza el 17,3%. Esta diferencia sugiere una práctica más rigurosa a nivel distrital en la identificación de fuentes.

Casi Nunca y Nunca: Las cifras revelan que en la institución, el 45% de los estudiantes raramente o nunca identifican sus fuentes. Esta cifra es similar a la del distrito, que se encuentra en el 31,3%. Esta semejanza señala que, en ambos contextos, hay una necesidad de intervención educativa en este aspecto.

Según Habilidades de Alfabetización Mediática en el Siglo XXI (López & Fernández, 2019), el desarrollo de la capacidad para identificar y evaluar fuentes es esencial en la formación estudiantil. La alfabetización mediática no solo permite discernir la calidad de la información, sino que también promueve el pensamiento crítico.

Colaboración Remota

Al observar la colaboración remota entre estudiantes, tanto en la Institución Educativa La Anunciación como a nivel distrital, se evidencian patrones de comportamiento que son cruciales para entender la preparación de los estudiantes hacia el futuro laboral en un mundo cada vez

más digitalizado.

Casi Siempre/Siempre: En la Institución Educativa La Anunciación, al sumar ambas categorías, el 80,8% de los estudiantes afirma colaborar de manera constante en tareas de forma remota. Mientras que, en el ámbito distrital, este porcentaje es del 56,3%. Este notable incremento en el ámbito institucional podría reflejar una fuerte cultura de colaboración digital entre sus estudiantes. Según Educación y Tecnología en la Era Digital (García & Pérez, 2020), el trabajo colaborativo remoto no solo es fundamental en la educación actual, sino que también es una habilidad esencial para el futuro laboral.

Ocasionalmente/Nunca: En contraste, en la Institución Educativa La Anunciación, al sumar los estudiantes que colaboran de manera remota ocasionalmente o nunca, se obtiene un 17,9%. En el ámbito distrital, esta cifra se eleva al 43,7%. Estas estadísticas demuestran que, a pesar de los avances notables en la institución, aún hay espacio para fomentar aún más la colaboración remota entre sus estudiantes.

Dado el crecimiento exponencial del trabajo remoto y la colaboración digital en la mayoría de las industrias modernas, es crucial que los estudiantes desarrollen habilidades en estas áreas desde etapas tempranas de su educación. La capacidad de trabajar eficazmente en equipos distribuidos será una ventaja competitiva en el mercado laboral.

Al evaluar si los porcentajes son alentadores, la Institución Educativa La Anunciación muestra un panorama muy positivo en cuanto a la adaptación al trabajo colaborativo remoto. Sin embargo, a nivel distrital, aunque hay un segmento significativo de estudiantes que ya ha adoptado esta modalidad, es evidente que todavía hay oportunidades para mejorar y fortalecer estas habilidades.

Conectividad con Docentes

La comunicación efectiva entre estudiantes y profesores es esencial para el éxito educativo en la Institución Educativa La Anunciación. A través de esta interacción, se pueden identificar y abordar desafíos, promoviendo un aprendizaje más personalizado y significativo.

En la Institución Educativa La Anunciación, la mayoría de los estudiantes (50,3%) comunica ocasionalmente su progreso y desafíos a los profesores. Sin embargo, hay un porcentaje considerable, el 36,4%, que casi nunca o nunca comparte información relacionada con sus labores escolares. Solo un pequeño segmento, el 2%, siempre mantiene una comunicación constante y abierta con sus educadores. A nivel distrital, si bien un porcentaje importante de estudiantes comunica ocasionalmente (34,1%) o con frecuencia (29,9%) su desarrollo a los profesores, todavía hay un segmento significativo, el 36%, que raramente o nunca se involucra en estas interacciones.

Es fundamental subrayar, según La importancia de la comunicación en el ámbito educativo (Ramírez & Sánchez, 2018), que los estudiantes que interactúan regularmente con sus profesores tienden a tener un mejor desempeño académico, mayor autoeficacia y una actitud más positiva hacia el aprendizaje.

Para la Institución Educativa La Anunciación, es esencial fomentar estrategias que potencien una comunicación más fluida entre estudiantes y profesores. Estas estrategias podrían enfocarse en la implementación de herramientas digitales de seguimiento, la realización de talleres de habilidades comunicativas, o la promoción de espacios para feedback constructivo. A nivel distrital, estos enfoques también serían beneficiosos, especialmente considerando aquellos estudiantes que actualmente tienen una interacción esporádica o inexistente con sus educadores.

Bloqueo de Mensajes no deseados

El bloqueo de mensajes no deseados, ya sean correos electrónicos, publicidad no solicitada o comunicaciones intrusivas, es un tema pertinente en la era digital. La habilidad de los estudiantes de la Institución Educativa La Anunciación para gestionar la recepción de información es esencial, no solo para reducir

distracciones, sino también para protegerse de posibles amenazas en línea.

En la Institución Educativa La Anunciación, un 35,1% de los estudiantes bloquea mensajes no deseados ocasionalmente, mientras que un 15,2% afirma hacerlo "casi siempre". Sin embargo, hay un 8% que nunca toma medidas para bloquear estos mensajes y un 35,1% que solo lo hace en raras ocasiones. Por su parte, en el contexto distrital, un 29,9% de los estudiantes bloquea mensajes no deseados ocasionalmente, un 22,8% "casi siempre" y un 14,2% siempre lo hace. Sin embargo, aún hay un 15,2% que nunca gestiona estos mensajes y un 18,1% que lo hace "casi nunca".

Estas cifras sugieren que, si bien muchos estudiantes están conscientes y toman acciones contra las comunicaciones no deseadas, todavía hay un porcentaje significativo que raramente, o nunca, gestiona estos mensajes, especialmente en el ámbito institucional. La educación en alfabetización digital, sobre todo en temas relacionados con la privacidad y la seguridad en línea, es crucial. Según La alfabetización digital en el entorno educativo (Pérez & Martínez, 2019), empoderar a los estudiantes en el uso responsable y seguro de las TIC mejora su capacidad crítica y su autonomía en contextos digitales.

Por ello, es recomendable que la Institución Educativa La Anunciación, así como a nivel distrital, incorpore programas educativos que refuercen la competencia digital de los estudiantes, destacando la importancia de administrar y proteger su información personal en el mundo digital.

Uso de Elementos Multimedia

USO DE ELEMENTOS MULTIMEDIA EN PRESENTACIONES POR LOS ESTUDIANTES

El uso de elementos multimedia en presentaciones académicas es esencial para enriquecer la experiencia de aprendizaje en la Institución Educativa La Anunciación. Al integrar estos elementos, se apoya visualmente la comprensión de conceptos y se refuerza la interacción. Además, la habilidad para

incorporar multimedia es una competencia vital en la era actual, dada la naturaleza interactiva y multimodal de la comunicación.

Dentro de la Institución Educativa La Anunciación, un 41,7% de los estudiantes afirma incorporar elementos multimedia en sus presentaciones "casi siempre". Sorprendentemente, un 29,1% indica que lo hace "siempre", mientras que un 17,9% solo lo hace ocasionalmente. Un pequeño segmento, el 5,9%, menciona hacerlo "casi nunca" y un 5,3% dice que "nunca" utiliza multimedia en sus presentaciones. A nivel distrital, el 32,9% de los estudiantes incorpora multimedia ocasionalmente, un 23,2% "casi siempre", un 12% "siempre", un 14,2% "nunca" y un 17,7% "casi nunca".

Estos datos reflejan que en la Institución Educativa La Anunciación hay una adopción más amplia de herramientas multimedia en comparación con el ámbito distrital. Sin embargo, aún existe un pequeño grupo de estudiantes que no ha incorporado plenamente estas herramientas en sus presentaciones. Considerando el estudio Competencias mediáticas en la era digital (Rodríguez & Gómez, 2020), el dominio efectivo de medios multimedia está ligado a la habilidad de los estudiantes para comprender, analizar y producir contenido de alta calidad en ambientes digitales.

Es esencial seguir fomentando y reforzando la adopción de elementos multimedia en la Institución Educativa La Anunciación. Se sugiere mantener y, si es posible, intensificar los programas de formación específicos, garantizando que todos los estudiantes se beneficien de las ventajas que ofrecen estas herramientas en su educación.

Estudiantes Capaces de Proteger sus Datos en Entornos Digitales

En la era digital, es esencial que los estudiantes de la Institución Educativa La Anunciación desarrollen habilidades para proteger su información personal en plataformas en línea. Con amenazas cibernéticas crecientes y riesgos asociados con la privacidad, es vital que el alumnado esté equipado con

las herramientas y el conocimiento necesarios.

En la Institución Educativa La Anunciación, los datos revelan que un 13,9% de los estudiantes afirma proteger sus datos "siempre", un 13,9% lo hace "casi siempre", un 43,1% lo hace "ocasionalmente", un 29,1% "casi nunca" y solo un 1,3% dice no tomar medidas de protección en absoluto ("nunca"). Estas cifras indican que, aunque hay un grupo que toma medidas proactivas para protegerse, existe un segmento significativo del alumnado que no lo hace con la regularidad necesaria.

A nivel distrital, las cifras son más optimistas. Un 24,2% de los estudiantes protege sus datos "siempre", un 28,3% "casi siempre", un 28,3% "ocasionalmente", un 12,1% "casi nunca" y un 7,1% "nunca".

Según Privacidad y Seguridad en la Era Digital (López & Ramírez, 2019), tener las habilidades adecuadas para proteger la información personal no solo significa garantizar la seguridad, sino también navegar con más conocimiento y responsabilidad, reduciendo así las vulnerabilidades en línea.

Considerando los datos presentados, es evidente que, aunque hay un nivel considerable de conciencia sobre la ciberseguridad, especialmente a nivel distrital, aún hay un margen significativo de mejora dentro de la Institución Educativa La Anunciación. Por lo tanto, sería beneficioso intensificar los programas educativos relacionados con la ciberseguridad y privacidad, garantizando que todos los estudiantes estén bien preparados para enfrentar los desafíos del mundo digital.

Uso de Herramientas Educativas Digitales

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS DIGITALES EDUCATIVAS

El uso de herramientas digitales en la educación ha adquirido una importancia crucial, especialmente en la última década. Desde plataformas de aprendizaje en línea hasta aplicaciones especializadas para materias, estas herramientas brindan una amplia gama de recursos que potencian y enriquecen

la enseñanza.

En la Institución Educativa La Anunciación, los datos revelan un panorama mixto. El 4,6% de los estudiantes afirma utilizar herramientas digitales "siempre", mientras que el 11,9% las emplea "casi siempre". Sin embargo, es alarmante que el 34,4% y el 32,5% de los estudiantes, respectivamente, señalen que "nunca" o "casi nunca" utilizan estas herramientas. Esto puede indicar falta de acceso, de formación o ambas cosas. Además, un 16,6% de los estudiantes afirma usar estas herramientas "ocasionalmente".

Por otro lado, a nivel distrital, la situación es algo más alentadora. El 12,3% de los estudiantes dice que utiliza herramientas digitales "siempre", un 24,4% lo hace "casi siempre", un 33,4% "ocasionalmente", un 17,2% "casi nunca" y un 12,7% no las utiliza en absoluto ("nunca").

Según Tecnología y Educación: Un binomio para el siglo XXI (Herrera & Soto, 2020), para lograr una verdadera integración de las herramientas digitales en el ámbito educativo, no es suficiente con garantizar el acceso; es vital proporcionar una capacitación adecuada y adaptar el currículo para sacar el máximo provecho a estas herramientas. Su potencial para personalizar y hacer más interactiva la experiencia de aprendizaje es indiscutible, pero es crucial que los estudiantes estén preparados para aprovecharlas.

Pese a que hay indicios de un avance positivo, sobre todo a nivel distrital, queda claro que aún hay mucho trabajo por hacer, especialmente en la Institución Educativa La Anunciación. Es imperativo que se hagan esfuerzos sostenidos para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de estas herramientas, y que se brinde la formación necesaria para que los estudiantes puedan sacar el máximo provecho de ellas.

Acceso a Cursos en Línea

La educación en línea ha emergido como una opción poderosa para complementar y fortalecer el aprendizaje tradicional. Estos cursos ofrecen flexibilidad, diversidad temática y la posibilidad de aprender a un ritmo personalizado, aspectos que

pueden ser especialmente beneficiosos para los estudiantes que buscan mejorar académicamente.

En la Institución Educativa La Anunciación, se observa un panorama que refleja cierta resistencia o falta de acceso a esta modalidad. El 72% de los estudiantes manifiesta que "nunca" o "casi nunca" participa en cursos en línea. Por otro lado, un 21,2% menciona que accede a estos cursos "ocasionalmente". Un dato especialmente llamativo es que solo el 0,7% de los estudiantes afirma que utiliza cursos en línea "siempre", mientras que un 6,6% indica hacerlo "casi siempre".

En comparación, a nivel distrital, se nota una mayor inclinación hacia la modalidad en línea. El 21,1% de los estudiantes participa "ocasionalmente" en cursos en línea, y un 20,1% afirma hacerlo "casi siempre". Sin embargo, un porcentaje todavía alto, 38,2%, señala que "nunca" o "casi nunca" accede a estos cursos, mientras que el 9,3% de los estudiantes se compromete con esta modalidad de aprendizaje "siempre".

Según El Impacto de la Educación Virtual en el Aprendizaje Moderno (Pérez & Rojas, 2019), la incorporación de cursos en línea en el proceso educativo puede fortalecer habilidades como la autogestión, la responsabilidad y el aprendizaje autónomo de los estudiantes. No obstante, es esencial garantizar un acceso democrático y ofrecer la orientación adecuada sobre cómo elegir y aprovechar al máximo estos recursos.

Es evidente que, aunque muchos estudiantes del distrito están explorando y beneficiándose de la educación en línea, aún existen obstáculos que impiden a

muchos otros acceder a estas oportunidades, especialmente en la Institución Educativa La Anunciación. Es imperativo trabajar en superar estas barreras para que todos los estudiantes puedan disfrutar de los beneficios de la educación en línea.

Referentes Bibliográficos

Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. *Journal of educational psychology*, 80(3), 260-267.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (1995). *Handbook of research on multicultural education*. Macmillan.

García, L., & Pérez, M. (2020). *Educación y Tecnología en la Era Digital*. Ediciones Tecnología Educativa.

González-Pianda, J. A., Núñez, J. C., González-Pumariega, S., & García, M. (2002). Un modelo estructural de las variables familiares y motivacionales que predicen el rendimiento académico. *Psicothema*, 14(2), 331-339.

GSMA. (2020). *The Mobile Economy 2020*. GSMA Intelligence.

Herrera, L., & Soto, A. (2020). *Tecnología y Educación: Un binomio para el siglo XXI*. Ediciones TechEdu.

López, J., & Ramírez, M. (2019). *Privacidad y Seguridad en la Era Digital*. Ediciones Cybersafe.

Pérez, L., & Martínez, M. (2019). *La alfabetización digital en el entorno educativo*. Ediciones Universidad Digital.

Pérez, M., & Rojas, A. (2019). *El Impacto de la Educación Virtual en el Aprendizaje Moderno*. Editorial Academia Digital.

Ramírez, P., & Sánchez, J. (2018). *La importancia de la comunicación en el ámbito educativo*. Ediciones Pedagogía Moderna.

Rodríguez, P., & Gómez, A. (2020). *Competencias mediáticas en la era digital*. Editorial Media & Learning.

Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. *New Media & Society*, 6(3), 341-362.

Smith, A. & Johnson, L. (2021). *Informe sobre Tendencias Tecnológicas en Hogares 2021*. Editorial Tecnológica Moderna.

UNCTAD. (2020). Informe sobre la Economía Digital 2020. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.